

OLIY TA'LIM MUASSASALARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI BAHOLOVCHI KO'RSATKICHLAR TIZIMI TAHLILI

Qutfiddinov Shamsiddin Kamoliddin o`g`li

Termiz Davlat Universiteti Kompyuter tizimlari va uning dasturiy ta`minoti
tarmoqlar va sohalar bo`yicha yo`nalishi 2-bosqich magistranti

dantesh190994@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta`lim muassasa (OTM)lari faoliyati samaradorligini baholash hamda uning asosida ta`lim jarayoni va sifatini oshirish, o`quv moddiy-texnik bazasini zamon talabi darajasida yanada rivojlantirish masalalariga e`tibor qaratilgan. Shuningdek, OTMlari samaradorligini baholash uchun ishlab chiqilgan sifat ko`rsatkichlari hisob natijalaridan foydalangan holda muassasalardagi mavjud muammo va kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan ilmiy asoslangan xulosa va takliflar berilgan.

**Kalit so`zlar:** OTM, samaradorlik, sifat ko`rsatkichlar, ta`lim sifati, baholash.

Abstract: This article focuses on the issues of evaluating the effectiveness of higher educational institutions (HEIs) and improving the educational process and quality based on it, further developing the educational material and technical base at the level of modern requirements. Also, using the results of the calculation of the quality indicators developed for the evaluation of the effectiveness of HEIs, scientifically based conclusions and suggestions are given on the elimination of existing problems and shortcomings in the institutions.

Key words: HEI, efficiency, quality indicators, quality of education, evaluation.

Kirish. Hozirgi globallashuv davrida ta`limga bo`lgan e`tibor, uni yuksaltirish, oliy ta`lim muassasalari (OTM) faoliyati samaradorligini oshirishga bo`lgan talablar ta`lim uchun har qachongidan ham dolzarb va ustuvor vazifalardan biriga aylangan. Milliy va xalqaro reytinglarda yuqori ko`rsatkichlarga ega bo`lish uchun OTMlar o`rtasida sog`lom raqobat muhiti o`sib bormoqda. Universitetlararo raqobatning oshishi, ular faoliyatini shaffof baholovchi tizimni ishlab chiqishni taqozo etadi. Bu o`z navbatida, har qaysi davlatning oliy ta`lim tizimidagi yuqori malakali kadrlar tayyorlashga mas`ul OTMlar faoliyatiga qo`yilayotgan talabni amalga oshirilishini anglatadi.

Adabiyotlar tahlili. Universitetlar faoliyatini baholashning eng muhim tarkibiy qismi ta`lim sifatini baholash hisoblanadi. YuNESKOning Oliy ta`lim to`g`risidagi Butunjahon deklaratsiyasining 11-moddasiga ko`ra, oliy ta`lim sifati ko`p qirrali tushuncha bo`lib, u o`zining barcha funksiyalari va faoliyatini o`z ichiga olishi kerak: o`quv va malaka oshirish dasturlari, olimlar va aspirantlar, xodimlar, talabalar,

binolar, fakultetlarning ilmiy izlanishlari, jihozlash, jamiyat va akademik muhitga xizmatlar ko'rsatish va hokazo. Shuningdek oliy ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini aniqlashda, asosiy e'tibor quyidagilarga qaratilishi kerakligi ta'kidlanadi:

- statistik ma'lumotlarni aniqlash, dinamikasini kuzatish va tahlil qilish;
- OTM faoliyatiga oid ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqish [1].

Bundan tashqari, OTM faoliyati sifatini baholash bo'yicha xorijiy, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH) davlatlari hamda respublikamizda ko'plab ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilgan va izlanishlar olib borilgan. Bu borada mamlakatimiz olimlaridan M.D.Zaripova, R.Sh.Shamuratovlarning ishlarini keltirish mumkin [2,3].

M.D.Zaripova o'z ishida asosiy e'tiborni, professor-o'qituvchilar faoliyatini o'rganish va ilmiy salohiyatini ko'tarish masalasiga qaratgan. Yuqori malakali kadrlar (YuMK) tayyorlash sifati va uni yanada oshirish masalasi ko'p jihatdan bevosita OTM professor-o'qituvchilarining salohiyati va ish unumdorligiga bog'liq bo'lganligi sababli, ular faoliyatini o'rganish, tahlil qilish hamda baholash muhim ahamiyat kasb etishini ta'kidlagan. Shuningdek, oliy ta'lim tizimi OTMlarining (Jahon Universitetlari Reytingida - World University Rankings kuchli universitetlar qatoriga kirish uchun harakat qilayotgan, ayni vaqtda o'zini o'zi moliyalashtirish tizimiga o'tgan OTMlari, ilmiy-tadqiqot institutlari va boshqalar) faoliyat yuritish unumdorligi va raqobatbardoshligi ham o'z navbatida, OTM professor-o'qituvchilarining salohiyatiga bog'liqligini asoslab bergan [2].

R.Sh. Shamuratov o'z tadqiqotida oliy ta'lim muassasalarida strategik boshqaruv tizimini takomillashtirish uchun ko'p jihatdan e'tiborni oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari va davlat OTMning strategik modelini hamda tizimli yondashuvni ko'zda tutuvchi OTMlari faoliyatini strategik boshqaruv tizimini loyihalashtirish algoritmini ishlab chiqishga qaratgan [3].

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi (MDH)giga a'zo mamlakat olimlaridan N.V. Yandibayeva, E.R. Kojanova hamda V.A. Kujnikovlar o'zlarining ilmiy asarlarida ko'p jihatdan e'tiborni oliy ta'lim muassasasi faoliyatini baholashning quyidagi asosiy mezonlariga qaratishgan [4]:

- OTM ta'lim faoliyati;
- OTM tadqiqot faoliyati;
- OTM xalqaro faoliyati;
- OTM moliyaviy iqtisodiy faoliyati;
- OTM infratuzilmasi;
- hamda bitiruvchilarining ish bilan ta'minlanganlik darajasiga.

Shuningdek, ushbu mezonlar asosida oliy ta'lim muassasalari faoliyati sifatini baholashning dasturiy ta'minotini yaratishgan.

Yuqorida keltirilgan tadqiqotlardan xulosalash mumkinki, tadqiqotchilar asosan oliy ta’lim muassasalari faoliyati samaradorligini baholash ko’rsatkichlarini ilmiy-nazariy asoslash, tizimli tahlil etishi va ishlab chiqishga qaratishgan. Biroq, bu borada ko’p tadqiqotlar olib borilganligiga qaramay, OTM faoliyatini baholash hamda uning ko’rsatkichlar tizimi yo’nalishda ko’plab hal etilishi lozim bo’lgan muammolar ko’zga tashlanadi. Ushbu muammolardan biri OTM faoliyati samaradorligini aniq baholaydigan dasturiy ta’minot ishlab chiqilmagan.

Muhokama va natijalar.

Darhaqiqat, OTM faoliyati samaradorligi ko’plab ko’rsatkichlar tizimi orqali baholanadi. Ushbu ko’rsatkichlar natijalarini aniqlash uchun ko’p vaqt sarf etish talab etiladi. Vaholanki, OTM faoliyati samaradorligini baholash uchun qo’llaniladigan ko’rsatkichlar tizimi formulalari maxsus ishlab chiqilgan dasturiy ta’minot orqali vaqt sarfini kamaytiradi. Shuningdek, natijalarni zudlik bilan olish, olingan natijalar asosida OTM faoliyatini tahlil qilish va har bir ko’rsatkich bo’yicha asoslangan strategik qaror qabul qilishga imkon yaratadi.

Xorijiy hamda mamlakatimiz olimlari tadqiqotlarini [3, 7], ilmiy asarlarini o’rganish asosida muallif tomonidan OTM faoliyati samaradorligini baholash uchun qo’llaniladigan mezonlar va ko’rsatkichlar tizimi shakllantirildi. Ushbu ko’rsatkichlar tizimi quyidagi jadvalda keltirilgan:

1-jadval

Oliy ta’lim muassasalari faoliyati samaradorligini baholash mezonlari va ko’rsatkichlari

Asosiy mezonlar		Ko’rsatkichlar tizimi
1 Akademik reputatsiya:		Reytinglar va reyting agentliklari.
		Professor-o’qituvchilar tarkibi sifati.
		Talabalarning akademik yutuqlari darajasi.
2 Ta’lim jarayoni sifati:		O’qishni muvaffaqiyatli tamomlagan talabalar foizi.
		Talabalarning ta’lim dasturidan qoniqish darajasi.
		Zamonaviy o’quv dasturlari va texnologiyalarining mavjudligi.
3 Ilmiy faoliyat:		Ilmiy tadqiqotlar hajmi va sifati.
		Ilmiy jurnallardagi nashrlar.
		Mahalliy tadqiqot loyihalarida ishtirok etishi.
4 Talabalar hayoti va ijtimoiy moslashuvi (adaptatsiyasi):		Talabalarga xizmat ko’rsatish sifati
		Talabalar faolligi hamda to’garaklarini qo’llab-quvvatlash darajasi.
		Bitiruvchilarni ishga joylashish natijalari.
5 Xalqaro		Almashinuv dasturlari va xalqaro tadqiqot loyihalarida

	hamkorlik:	ishtirok etish. Xalqaro hamkorliklar soni va sifati.
6	Infratuzilma va resurslar:	O'quv binolari va laboratoriyalarning holati va zamonaviyligi. Kutubxonalar va elektron resurslarning mavjudligi. Talabalar uchun stipendiyalar va moliyaviy ko'makning ochiqligi.
7	Moliyaviy barqarorlik:	OTM byudjeti va uni moliyalashtirish manbalari. Davlat tomonidan moliyalashtirishga bog'liqlik darajasi.
8	Ijtimoiy majburiyat indikatorlari:	Jamoat va xayriya dasturlarida ishtiroki. Ijtimoiy va ekologik muammolarni hal qilishga jalb etilganlik darajasi.
9	SMART texnologiya integratsiyasi:	O'qitish va o'rgatishda SMART texnologiyadan foydalanish. Onlayn ta'lim takliflari. Texnologik infratuzilma va qo'llab-quvvatlash.

1-jadvalda keltirilgan, oliy ta'lim muassasalari faoliyati samaradorligini baholash mezonlaridagi ayrim ko'rsatkichlar tasnifiga to'xtalamiz.

Bitiruvchining ish bilan ta'minlanganlik darajasi - fikrimizcha OTMlarini samaradorligini aniqlashning eng asosiy ko'rsatkichlaridan biridir. Boisi, OTM bitiruvchisini ishga joylashish darajasini yuqoriligi unga muassasada sifatli ta'lim berilganligidan, professor-o'qituvchilar ilmiy salohiyati yuksakligidan, sifatli moddiy-texnik baza bilan ta'minlanganligidan, ta'lim jarayonida o'zlashtirilgan bilimni amaliyot bilan uyg'unlashtirish malakasini borligidan, innovatsiyalarni o'zlashtirishga, o'z ustida mustaqil ishlashga, o'z-o'zini anglash, rivojlantirish, takomillashtirishga motivatsiya yetarliligidan, amaliyotga tayyorgarlik darajasi yuqoriligidan, raqobatbardoshligiga ta'sir etuvchi kasbiy malakaning yetarliligidan dalolat beradi.

Professor-o'qituvchilar tarkibi (PO'T) sifati-salohiyati – bu ko'rsatkich ham OTM faoliyatini baholashning asosiy ko'rsatkichlar sirasiga kiradi. PO'T sifatini baholash - o'qituvchi salohiyatini ta'limni transformatsiyalashuvi talablariga, mehnat bozori zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar (YuMK) tayyorlash siyosatiga muvofiqligini aniqlashdan iborat deb tushunish lozim (1-rasm).

1-jadvalda keltirilgan mezon va ko'rsatkichlarga e'tibor qaratisa, OTMlari murakkab ijtimoiy-iqtisodiy tizim sifatida turli tarkibiy qismlardan tashkil topganligiga guvoh bo'lish mumkin.

Ushbu mezon va ko'rsatkichlarni inobatga olgan holda OTM faoliyati samaradorligini umumlashtirilgan bahosini olish uchun, guruh ko'rsatkichlari

yig‘indisiga asoslangan tortilgan arifmetik o‘rtacha usuldan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bu usul integral ko‘rsatkichni aniqlash usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu usulda, ko‘rsatkichlarning muhimligi inobatga olinganligi sababli, integral ko‘rsatkich tadqiq etilayotgan obyekt faoliyati samaradorligini aniqroq aks ettiradi. OTM faoliyati samaradorligini umumlashtirilgan bahosini quyidagi formula yordamida aniqlash mumkin [5]:

$$(1) \quad N_1 = \sum_{i=1}^{25} V_i \times N_{25}^1$$

bu yerda N_1 – oliy ta‘lim muassasasi faoliyati sifat-samaradorligini baholashning integral ko‘rsatkichi; N_{25}^1 - umumiy soni N bo‘lgan i -nchi ko‘rsatkich qiymati; V_i - i -nchi omilning har bir pozitsiyasining ekspert usuli bilan aniqlanadigan, vazn qiymati.

1-rasm. PO‘T sifatini baholashning OTM va YuMK tayyorlash sifat-samaradorligiga ta’siri sxemasi [5, 6]

Xulosa va takliflar. Taklif etilayotgan mezon va ko‘rsatkichlar hamda formuladan OTM faoliyati samaradorligini umumlashtirilgan bahosini olishda hamda, alohida ko‘rsatkichlar bo‘yicha olingan natijalarni tahlil qilishda foydalanish

mumkin. Biroq, hisoblashlarni amalga oshirish uchun albatta boshlang‘ich ma’lumotlar shakllantirilishi lozim.

Olingan natijalar respublika oliy ta’lim muassasalari OTM faoliyati sifat-samaradorligi to‘g‘risida tahliliy axborotlar tayyorlashga hamda ular sifati, salohiyatini oshirishga qaratilgan aniq hamda asoslangan takliflar, chora-tadbirlar rejasini ishlab chiqishga xizmat qiladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oliy ta’lim bo‘yicha Butunjahon konferensiyasi: Harakatlar asosi.. <<http://www.unesco.org/Education> Webmaster>
2. Zaripova M. D. Assessment of the quality of education in the higher education system //Theoretical & Applied science. – 2019. – №. 11. – С. 390-392.
3. Shamuratov S.R. OLIY TA’LIMDA MARKETING TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 7. – С. 468-471.
4. Яндыбаева Н.В., Кожанова Е.Р., Кушников В.А. Разработка программного продукта для определения эффективности деятельности высшего учебного заведения //Вестник Саратовского государственного технического университета. – 2014. – Т. 2. – №. 1. – С. 214-219.
5. Зарипова М.Д., Қулматова С.С. Олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчилар таркиби сифатини баҳолаш юқори малакали кадрлар тайёрлаш самарадорлигини ошириш омили сифатида //Архив научных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
6. Zaripova M.D. Oliy ta’lim tizimida yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonlari tendensiyalari va rivojlanish istiqbollari //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 14. – С. 772-780.
7. Зарипова М.Д., Бойматова Д.О. Таълим сифатини баҳолашнинг хориж тажрибаси //Science, Research, Development# 25 Economy. Management. State and Law. Berlin. – 2020. – С. 42-45.